

DETEKTIV ROMAN TARAQQIYOTI

*Bannapova Nargizaxon Ergashaliyevna Turon universiteti Andijon filiali
Pedagogika va tillar kafedrasida o‘qituvchisi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19651001>

Annotatsiya: Mazkur maqolada detektiv adabiyotning kelib chiqishi, taraqqiyot bosqichlari va janr xususiyatlari tahlil qilinadi. Jahon va o‘zbek adabiyotida detektiv janrning shakllanishi, uning ijtimoiy-ruhiy asoslari hamda badiiy xususiyatlari ilmiy jihatdan yoritilgan. Shuningdek, mashhur adiblar ijodi misolida detektiv asarlarning sujet qurilishi, kompozitsiyasi va badiiy mahorati tahlil etiladi. O‘zbek detektiv adabiyotining rivojlanish muammolari va istiqbollari ham muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: Detektiv adabiyot, syujet, kompozitsiya, izquvar, jinoyat, tahlil, badiiy mahorat, o‘zbek adabiyoti, jahon adabiyoti, roman, hikoya.

Аннотация: В данной статье анализируются происхождение, этапы развития и особенности детективной литературы. Рассматривается формирование детективного жанра в мировой и узбекской литературе, его социально-психологические основы и художественные особенности. На примере произведений известных писателей исследуются сюжетное построение, композиция и художественное мастерство детективных произведений. Также обсуждаются проблемы и перспективы развития узбекской детективной литературы.

Ключевые слова: детективная литература, сюжет, композиция, расследование, преступление, анализ, художественное мастерство, узбекская литература, мировая литература, роман, рассказ.

Abstract: This article analyzes the origin, development stages, and specific features of detective literature. It highlights the formation of the detective genre in both world and Uzbek literature, as well as its socio-psychological foundations and artistic characteristics. The study also examines plot construction, composition, and artistic mastery in detective works through examples from well-known writers. Additionally, the problems and prospects of the development of Uzbek detective literature are discussed.

Keywords: Detective literature, plot, composition, investigation, crime, analysis, artistic skill, Uzbek literature, world literature, novel, story.

Dunyo kitobxonlari orasida detektiv asarlar doimo yuqori o‘rinlarda turgan. Bu yo‘nalish qiziqarli sujet qurilishi, voqealar rivojining tahlil va mantiqiy fikrlashga undashi bilan ham o‘quvchilarni o‘ziga doimo rom etib kela olgan. Detektiv adabiyot - (ingl.detective - izquvar) - sarguzasht adabiyotning bir tarmog‘i, sujeti asosida sirli jinoyatlarni ochish bilan bog‘liq voqealar yotuvchi asarlarning umumiy nomi. Detektiv adabiyotning klassik namunalari XIX asr Yevropa adabiyotida yaratilgan bo‘lib, asoschisi sifatida fransuz adibi Edgar Po e’tirof etiladi [1. 89]. Detektiv adabiyot mumtoz asarlarida jinoyatning ochilishi mantiqiy asosda tasvirlangan bo‘lsa, janrning keyingi taraqqiyoti detektiv adabiyotda ijtimoiy-ruhiy motivlarning paydo bo‘lishi, qonun himoyachilarining jinoyatchilar dunyosi bilan bevosita kurashi tasvirlangan turli-tuman detektiv asarlarning yaratilishi bilan bog‘liq. Ayrim tadqiqotchilarning fikricha, detektiv adabiyotning paydo bo‘lishida ba’zi bir diniy matnlar va olimlarning qadimiy qo‘lyozmalari detektiv yo‘nalishning bir qismi deya qaraladi. “The Old Testament story of Sussana and Elders” hikoyasida Daniel so‘roq qilinayotgan jarayonda ekanligini guvohlar tasdiqlagan. Bunga javoban esa Yuliyani Saym “Bibiliya va

Geradodda faqat jumboqni yechish masalalari yoritilgan” degan fikrni ilgari suradi. U bu jumboqlarni detektiv hikoyalar sirasiga mansub emasligini qo‘shimcha qildi [2.8].

Demak, detektiv fantastikani aniqlash hali hanuz ko‘plab baxslarga sabab bo‘lmoqda. Hatto, uning tarixi ham munozara bo‘lib, tanqidchilar detektiv fantastika elementlarini eng qadimgi yunon tragediyalari va ingliz adabiyotining ulkan namoyondasi Chauser bilan bog‘laydi. Muammoning bir qismi shundaki, “detektiv janr” toifasiga jinoyatchilik bilan bog‘liq barcha fantastik unsurlar va izquvarlik jarayonlari, jinoyatni oshkor etish bilan bog‘liq bo‘lgan detektiv ish bilan cheklanishi kerak [3.48].

Detektiv janri asoschisi ba’zi manbaalarda Edger Po deb berilsa, yana bir boshqa ilmiy manbaalarda quyidagicha faktlar keltiriladi: “Detektive” - (“detago” dan-ochaman, fosh qilaman) atamasi birinchi marta amerikalik yozuvchi Anna Ketrin Grin (1846-1935) tomonidan kiritilgan, u juda haqli ravishda “detektivning onasi” deb hisoblanadi. Uning birinchi romani “Leavenworth ishi” 1878-yil katta muvaffaqiyatga erishdi. Advokatning qizi bo‘lgan muallif tergov va sud tergovining nozik tomonlarini bilgan va uning boy tasavvuri unga dahshatli sirlar va murakkab jinoyatlarni ochishga yordam bergan” [4.12].

Detektiv adabiyot taraqqiyotiga munosib hissa qo‘shgan adiblar Artur Konan Doyl “Sherlok Xolms sarguzashtlari”, J.Simenon “Megrenning trubkasi”, Agata Kristi “Izquvar Puaro”, “O‘nta negr bolasi”, “Sharqiy ekspresdagi qotillik”, “O‘g‘irlangan million dollar”, Gabriel Garsia Markes “Oshkora qotillik qissasi”, Yulyan Semenov “Tirik qolish buyurilgan”, “Bahorning o‘n yeti lahzasi”, Jeymz Xedli Cheyz “Всe мир в кармаhe” (“Butun dunyo cho‘ntagimda”), Deshil Xammet “Malta lochini”, Den Braunlar “Davinchi siri” kabi asarlari jahon kitobxonlari tomonidan sevib o‘qiladi. O‘zbek detektiv adabiyotida esa O‘lmas Umarbekov “Yoz yomg‘iri”, “Fotima va Zuhra”, Tohir Malik “Shaytanat”, “Alvido, bolalik” Fayzulla Qilichev “Zanjir”, Said Ravshan “Chordoqdan otilgan o‘q”, Omon Muxtor “Mo‘jiza”, Nuriddin Ismoilov “Burgut tog‘da ulg‘ayada”, “Iblis saltanati” kabi qissa va romanlar yaratilgan. Detektiv asarlar konsentrik sujetga asoslanadi. Chunki sujetning bu turida avvalo, voqea sodir bo‘ladi, so‘ng uning sabab-natijalari, aloqador qahramonlari taftish va tahlil qilinadi. Ayniqsa, detektiv asarlarga xos bo‘lgan mantiqqa asoslanib ish yuritish, eng mayda detallarni ham ko‘zdan qochirmaslik kabi talablar aynan konsentrik sujet uchun mos keladi.

Dunyo kitobxonlari orasida detektiv asarlar doimo yuqori o‘rinlarda turgan. Bu yo‘nalish qiziqarli sujet qurilishi, voqealar rivojining tahlil va mantiqiy fikrlashga undashi bilan ham o‘quvchilarni o‘ziga doimo rom etib kela olgan. Ehtimol ularning sujet linyasi qiziq bir labirintga o‘xshagani uchun ham keng auditoriyaga egadir. O‘zbek adabiyotidan ham detektiv asarlar bisyor va bugungi kunda jadal suratlarda rivojlanib kelayotgan janr hisoblanadi.

O‘zbek detektiv adabiyotining bugungi kunga qadar sust rivoji sabablarini tadqiq qilgan Turob Irisboyev “O‘zbek milliy detektiv adabiyoti muammolari” maqolasida quyidagi fikrlarni bayon qiladi: “O‘zbek nasrining XIX asrdagi taraqqiyot bosqichlarida real hayot bilan realistik tasvir munosabati ba’zan bir-biriga mushtarak, goho nomutanosib tarzda kechganligi kuzatilgan. Murakkab bu tarixiy jarayonda ayrim tematik yo‘nalishlarning, xususan o‘zbek adabiyotshunosligida deyarli tahlilga tortilmagan va ilmiy tadqiq etilmagan. O‘zbek detektiv adabiyotining rivojlanish jarayonida uzoq yillar davom etgan ijodiy sustlik sobiq totalitar tuzumning nobakor siyosati, tazyiqsiz mafkurasi tamoyillariga bog‘liq tarzda sodir etilganligi bor haqiqat [5.36]. Mustabid tuzim davrida yaratilgan detektiv asarlar asli sanoqli edi. O‘sha sanoqlilari ham qattiq tanqid qilinib, bu jamiyatda bunday jinoyatlar bo‘lmasligi, qonun ustuvorligi, qonun himoyachilari esa sustkashlik qilib, loqaydlikka yo‘l

qo‘ymasligi haqida bong urilgan. Biroq jahon adabiyotining yetuk namunalari sho‘ro davrida avval rus, so‘ng boshqa qardosh tillarga tarjima qilinib, chop etilgan. Bundan ko‘zlangan maqsadni T.Irisboyev quyidagicha izohlaydi: “Bundan ko‘zda tutilgan asosiy maqsad - mudao detektiv adabiyot rivojiga turtki berish emas, aksincha, ularda tasvirlangan jinoyat olami kirdikorlari o‘g‘irlik, faxsh, talonchilik, razolatning faqat kapitalistik tuzumga, burjua mamlakatlari hayotiga xosligini ko‘rsatish va sotsialistik davlatda bunday illatlar tag-tubi bilan yo‘qotib yuborilganligini ta’kidlash edi. Hatto, o‘sha davrda chop etilgan yirik lug‘atlarda ham “detektiv adabiyot” atamasiga “burjua adabiyotiga xos tur” deya izoh berilgan” [6.37].

O‘tgan yigirma yillik muddat orasida detektiv adabiyot tadqiqotiga bag‘ishlangan ilmiy ishlar e‘lon qilindi. Xususan, 2001-yili “Hozirgi o‘zbek detektiv adabiyotining taraqqiyot xususiyatlari” (T.Irisboyev), 2002-yilda “O‘zbek detektiv nasri: genezisi va tabiati” (Sh.Sulaymonov) mavzularida nomzodlik dissertatsiyalari himoya qilindi. Ko‘plab adabiyotshunos olimlar: U.Normatov, A.Ulug‘ov, H.Karimov, T.Shermurodov, K.Turdiyeva, I.Mirzayev, M.Mansurovlarning ilmiy maqollari, taqrizlari, yangi yozilgan detektiv asarlar borasidagi fikr-mulohazalari e‘lon qilindi. Biroq mazkur janr hali hamon milliy adabiyotimizda chuqur tadqiq qilinayotgani yo‘q.

Artur Konan Doyelnining “Sherlok Xolms sarguzashtlari” asari aslida turli hikoyalardan tarkib topgan va har birining o‘z syujet liniyasi, elementlari, kompozitsiyasi mavjud. Yozuvchi detektiv hikoyalarni yozishda shu darajada diqqatli bo‘ladiki, hatto mayda bir detal ham nazarda chetda qolmaydi. Asar bosh qahramonlari izquvar Sherlok Xolms va uning sodiq do‘sti doktor Uatson har qanday jinoyatning ildizini mashaqqat bilan bo‘lsa-da topa oladilar. Ularning yuksak tafakkuri bunga qodir. Misol uchun “Chipor lenta” hikoyasini olaylik. Kunlarning birida bir yosh go‘zal qiz Sherlok Xolmsning uyiga kelib, egizak opasi 2 yil oldin to‘satdan vafot etganini, uning o‘limi juda g‘ayrioddiy sodir bo‘lganini, endilikda o‘zi ham juda qattiq qo‘rquv va xavotir ostida yashayotganini hikoya qilib beradi. Izquvar uning so‘zlarini diqqat bilan eshitar ekan qizga turli savollar beradi. Suhbatdan shu narsa aniq bo‘ladiki, egizak opa-singillar o‘gay otasi Hindistonda doktor bo‘lib ishlagan janob Roylott bilan uning otasidan qolgan eski uyda yashayotgan vaqtlarida sirli tarzda vafot etadi. Qiz bir kun yarim kechasi singlisiga sust hushtak tovushini eshitishini aytadi va senga ham eshitaladimi deb so‘raydi. Singlisi Ellen esa kechalari juda qattiq uxlashini va bu shunchaki bemani vahima ekanligi aytib opasini tinchlantiradi. Qizlar uyquga ketishadi. Yarim kechasi qattiq qichqiriqdan uyg‘onib ketgan Ellen opasining xonasiga shoshiladi. Eshik oldiga yetganda xonadan dahshat ichida chiqib kelgan opasini ko‘radi va uning “chipor lenta” degan so‘nggi so‘zlarini eshitadi. Politsiya va tibbiyot xodimlari qizning o‘limi yuzasidan hech bir g‘ayritabiiy shubhali narsani topa olmaydilar. Oradan 2 yil o‘tib, janob Roylott Ellenning to‘yi arafasida xonalarda tamir ishlarini boshlaydi va qizning xonasidagi devorni teshganliklari sabab Ellen marhum opasining xonasiga ko‘chishga majbur bo‘ladi. Qiz marhumaning xonasidagi birinchi kechadayoq bevaqt vafot etgan egizagi kabi hushtak ovozini eshitib dahshatga tushadi. Erta tongda Sherlok Xolmsning uyiga yetib keladi.

Sir va shubha-gumonlarga to‘la qizning bu hikoyasi bilan syujet tuguni boshlanadi. Janob Xolms do‘sti bilan birga chuqur mushohada qiladi, detallarni, oila turmush tarzi, tarixi marhum onasidan qolgan vasiyatnoma shartlari bilan to‘liq tanishib chiqadi. Oxirgi xulosa o‘zini hamisha mehribon qilib ko‘rsatib kelgan namunali o‘gay otadan shubha qilishga olib keladi.

Kichik qizini izquvar bilan uchrashganini bilgan doctor Roylott zudlik bilan mudhish niyatini amalga oshirish payiga tushib qoladi. Xolms hamda doktor Uatson Ellen bilan

kelishuviga binoan yarim tunda uyga yashirincha kirib, yosh bir qizni fojeali o’limdan saqlab qoladi. Shuning bilan barcha sirlar oshkor bo’ladi. 2 yil oldin xuddi shu xonada vafot etgan qizning opasi aytgan “chipor lenta” asli otasi Hindistondan olib keltirgan zaharli chipor ilon bo’lib, u xushtak ohanggi oraqli chaqirilishga o’rgatilgan, qizning xonasiga o’gay ota xonasi tuynugidan kiritiladi va qizni chaqib o’ldirgan bo’ladi. Qo’rquv va og’riqdan dahshatga tushgan qiz esa gugurt yorug’ida “chipor lenta”ga ko’zi tushgan bo’ladi. Sherlok Xolms kichik qizni ham o’ldirish uchun kelgan “chipor lenta”ni tun qorong’usida ovozidan payqab qoladi va xavfni bartaraf etdi. O’ljasiga hamla qila olmagan ilon esa to’g’ri borib o’z egasiga zahrini sochadi va uni chaqib o’ldiradi. Ma’lum bo’lishicha, xotining o’limidan so’ng barcha mol-mulk shu ikki qiz o’rtasida taqsimlanishini bilgan o’gay ota qizlar turmushga chiqsa hech vaqosiz qolishini bilib, egizaklardan qutilish uchun shu xiylani o’ylab topgan bo’ladi.

Hikoyaning sujeti juda qiziq. Birgina “chipor lenta”(ilon) detali ortidan butun boshli voqealar rivojiga ta’sir ko’rsatadi. Sujet kulminatsiyasi Xolms tomonidan tuynukdan kirib, yashirin hujumga o’tgan ilonni fosh etilishi deb qaraydigan bo’lsak, bosh qotil o’gay otaning o’limi barcha tugunlarning yechimi hisoblanadi. Detektiv asarlarda asosan tugun bilan boshlangan voqealar asar so’ngiga borib o’z yechimini topadi. Unga qadar esa o’quvchi jinoyat izidan borib, har bir detal, har bir voqea-hodisa bilan batafsil tanishib boradi. Ba’zan bir nechta personajlardan shubha qiladi. Yoki umuman biror bir obrazdan gumonsirashni ham bilmay qoladi. Sujetning qiziqarliligi, sujet elementlarining asar mazmuniga, g’oyasiga mos tanlanganligi kitobxonni ana shunday chuqur mushohadaga chorlaydi. Bu esa yozuvchidan badiiy mahorat va noadatiy ijodiy uslub talab qiladi. Sababi detektiv janrda ijod etish bir qadar mushkil qadamdir.

O’lmas Umarbekovning “Fotima va Zuhra” romanida boshqa bir uslubni kuzatishimiz mumkin. Birinchisi jinoyat va qotilliklarni amalga oshirgan aybdorlarni izlayotgan davlat idora xodimlari, ikkinchisi mana shu jinoyatlarni berkitib kelgan va fosh etilmasligi uchun tish-tirnog’i bilan kurashayotgan, turli hiyla-nayranglar qo’llayotgan salbiy obrazlar. Ya’ni, asarda sujet kichik bir sujet tuguni bilan boshlangan bo’lib, borib-borib sujet tuguni kattalashib, bu ishga aloqador juda ko’p katta jinoyatlar ochilib boradi. Asarda ishtirok etgan personajlar qilgan jinoyatlari asar o’rtalariga borib ma’lum bo’ladi yoki biri ikkinchisining jinoyatini fosh etishga urinadi. Asarni o’qiyotgan kitobxon asli jinoyatchi mana qayerlarda chalg’ib yuribsizlar deb xodimlarga dakki bergisi ham keladi. Chunki o’quvchi Artur Konan Doyl hikoyalarida bevosita ishtirokchiga aylanib ketsa, “Fotima va Zuhra”da voqealarning asosiy kuzatuvchisiga aylanib qoladi. Roman so’ngiga borib, barchasi o’z yechimini topgach ya’ni, jinoyatchilar birma-bir qo’lga olingach kitobxon ham barcha emotsialaridan kechib, mushohada qilishga o’tadi, o’zi uchun munosib xulosa chiqaradi. Mazkur tahlildan shuni anglash mumkinki, detektiv hikoyalar va detektiv romanlar o’rtasidagi syujetning farqi uning hajmi va voqealar rivojining shiddatiga ham bog’liq bo’ladi.

Dunyo miqyosida sevib o’qiladigan detektiv janr sirasiga kiritilgan juda ko’plab romanlarni o’qiganimizda kompozitsion vositalardan biri badiiy qoliplashdan mahorat bilan foydalanganliklarini guvohi bo’lamiz. Misol uchun fransuz yozuvchisi Aleksandr Dyumaning “Graf Monte-Kristo” asarini olaylik. If qal’asidan qutilib, Monto-Kristo orolidagi Abbat Farianing katta boyligiga ega bo’lgan Edmon Dantes o’z ism sharifi, shaxsini o’zgartirib, 14 yillik azobli mahkumlik va muhabbat iztirobiga duchor qilgan dushmanlardan qasos olish uchun Parijga qaytadi. U endi juda qudratli. Hatto, shu o’tgan vaqt mobaynida yuqori davlat amaldorlariga aylangan badavlat dushmanlarini har tomondan mahf etishga qodir. U endi juda ehtiyotkor, atrofdagi har bir insondan dushman chiqishi mumkin degan hayotiy dars uni

o‘ziga xitoylik soquv xizmatkorni yollashga majbur qilgan. Graf Parij tashqarisidagi muhtasham va uzoq vaqtdan beri sir-sinoatga to‘lib-toshib yotgandek huvvilagan qirol prokurorining sobiq qaynotasi markiz San-Marenning koshonasini sotib oladi. Shaharda o‘zi tanishgan va tez orada ularning ishonchiga kira olgan barcha oliy martabali do‘stlarini mehmonga chaqiradi. Ziyofat avjida, barcha yig‘ilgan mehmonlar ayniqsa, ayollar bu kelishgan, ammo juda sirli Grafning boyligi, hashamati, hayoti, shaxsiyati, o‘tmishi bilan yaqindan tanishishga umidvor. Iltifotli Grafning esa shunday shaxsiy chegaralari mavjudki, o‘ta uddaburon inson bo‘lsa ham bu chegara chizig‘idan bir qadam ham o‘tolmaydi.

Shu o‘rinda graf bilan tanishish ko‘pga cho‘zilmagani, uning g‘alati va so‘qqabosh hayot kechirishi, hech kimga ma’lum bo‘lmagan behisob boyligi erkaklarni ehtiyot bo‘lishga, ayollarni esa kutib oladigan birorta beka bo‘lmagan bu xonadonga qadam ranjida etishga to‘siq bo‘lishi kerak edi. Ammo erkaklar ehtiyotkorlik qonunini, ayollar esa odob saqlash qoidalarini bir chekkaga yig‘ishtirib qo‘yishdi, kuchli qiziqish hissi boshqa hamma hissiyotlardan ustun keladi [7.54].

Bu sirli inson osmondan tushib qolgani yo‘q. Uni xiyonat, adolatsizlik, nafrat, alam va qasos o‘ti obdon toblab yaratgan. Buni quyidagi hikoyaning tub mohiyatidan bilsa ham bo‘ladi.

Baronessa juda qoyil qoldi.

- Bu guldonlarga Tyulridan kashtan daraxtlarini keltirib o‘tkazsa bo‘larkan! -dedi u. - Bu ulkan guldonlarni qanday qilib quyishgan ekan?

-Xonim, - dedi Monte-Kristo,- axir kichkina haykalchani yasashdan boshqani bilmaydigan bizlar bu savolingizga javob berishga ojizmiz. Bu bo‘lak asrlar mahsuli, ba’zi jihatdan olinganda yer va dengiz daholarining ijodi.

-Hali shunday deng? Taxminan qaysi davrga to‘g‘ri keladi?

Men buni bilmayman, qandaydir Xitoy podshosi maxsus quyish, kuydirish pechi qurishga farmon bergan degan gapni eshitganim bor, ana o‘sha pechda mana shunaqa guldonlardan o‘n ikkitasini quyib, pishirgan ekanlar. Ikkitasi olovda yorilib ketibdi, o‘ntasini uch yuz sarjin keladigan dengiz tagiga tushirishibdi. Dengiz esa undan nima talab qilayotganlarini bilib, guldonlarga o‘z giyohlari bilan rossa urib, ziynat beribdi, o‘ymakorlik qilibdi; nihoyatda chuqur dengiz tagida bularning hammasini ikki yuz yil rossa boplab bir-biriga ulashtiribdi, biroq bu tajribani o‘tkazmoqchi bo‘lgan podshoni inqilob to‘ntarib tashlabdi, undan faqat guldonlar pishirilib, dengiz tagiga tushirilgan, degan bir parcha xat qolgan edi. Ikki yuz yildan so‘ng shu xatni topib olishibdi-da, guldonlarni dengizdan olishga qaror qilishibdi. G‘avvoslar maxsus kiyimlar kiyib, ko‘rfaz tagidan guldonlarni axtara boshlashibdi. Ammo o‘nta guldonidan faqat uchtasini topishibdi, qolganlari esa sinib ketgan ekan. Men bu guldonlarni sevaman, ba’zan, faqat g‘avvoslargina ko‘ra oladigan beso‘naqay, baxaybat maxluqlar bu guldonlar ichiga sovuq nazar tashlagan va behisob baliqlar kirib, dushmanlarning ta’qibidan yashiringan bo‘lsa kerak, deb faraz qilaman [8.49].

Romanda keltirilgan bu badiiy qoliplash aslida “asosiy qahramonning mohiyatini kitobxon ko‘z o‘ngida chuqurroq ochishga xizmat qiladi” [9. 95]Graf Monte-Kristo ana shu katta xitoy guldonlari kabi ulkan kuchga ega, qudratli, mustahkam irodasi bor. Uning o‘tmishi ham shu guldonlar kabi ko‘hna. Lekin uning yuragida bevaqt xazon etilgan, olis yoshligida qolib ketgan muhabbat va hammani o‘zi kabi vijdonli deb o‘ylaydigan Edmon Dantes yashaydi. Uning achchiq xotiralari qalbini o‘rtaydi. Dushmanlaridan xun talab qilayotgan yuragi tinimsiz tipirchilaydi. O‘tmishda qolgan Edmon Dantesni Monte-Kristoga aylantirgan inson esa (ya’ni, ramziy ma’noda katta guldonlarni quyish, yaratish uchun farmon bergan Xitoy podshosi) If qal’asidagi mahkum Abbat Faria edi. U ham dengiz kabi mahbuslikda

qorong’u zindonlarda Edmon Dantesni chuqur o’ylashga, taffakur kuchi ila insonlarni bo’ysundirishga, gipnoz qilishga o’rgatadi, bilim beradi. Mana shu urinishlar hosilasi o’laroq oddiy dengizchi Edmon Dantes o’rniga abbatning munosib merosxo’ri va dushmanlarini ular kabi yolg’on, tuxmatlar, vijdonsizliklar bilan emas balki, faqat o’tmishda va hozirda qilgan, qilib kelayotgan gunohlari uchun adolatli jazolay oladigan kuch egasi Graf Monte-Kristo yaraladi. Yozuvchi guldonlar haqidagi hikoya orqali asar bosh qahramonining o’tmishi va buguniga ishora qiladi. Bu kichik hikoyaning asarda tashigan g’oyaviy-badiiy yuki romanni yanada qiziq, o’qishli bo’lishiga, mushohada qilishga undaydi.

O’Umarbekovning “Fotima va Zuhra” romanida ham xuddi shunga o’xshash epizod bor. Yaqinlaridan ajralib, yolg’iz qolgan Zuhrani dugonasi kech tushganda uylariga olib kirib ketadi. Ular bir mahallada yashar edilar.

Svetalarnikida televizor ko’rib o’tirishgan edi. Koreyscha videofilm. Zuhra filmni telestudiya beryaptimi, yo o’zlari kasseta qo’yib ko’rishyaptimi, e’tibor bermadi. Film voqeasi nimadan boshlanganini bilmasa ham qiziqtirib qo’ydi. Baland tog’lar orasida qasrlar, feodallar hayoti, polvonlar kurashi, otlarda quvishlar...

Chiroyli bir ayol dalada ishlayotgan eriga ovqat olib ketyapti. Yonida uch-to’rt yashar qizi ham bor. U onasidan ortda qolmaslik uchun dam yuguradi, dam onasini chaqirib yerga o’tiradi. Birdan qayoqdandir daraxtlar ortidan to’rtta qaroqchi paydo bo’ladi. Ular ayolni to’xtatadilar, qo’lidan ovqatni yulib olib yeydilar. Keyin uni zo’rlaydilar. Hech narsaga tushunmagan qizi yig’laydi. Qaroqchilarga yopishib, onasini qutqarmoqchi bo’ladi. Qaroqchilar uni tepib yuboradilar. U hushidan ketib, yiqiladi. O’ziga kelib, o’rnidan turganda, hammayoq jim-jit, qaroqchilar ketib qolishgan. Onasi esa qonga belangan, ko’kragiga xanjar sanchilgan. Xatarli, janga chorlovchi musiqa yangraydi. Qiz birdan katta bo’lib qoladi. U betob yotgan otasining oldida xo’rlangan onasi uchun qasos olishga qasam ichadi. Turli kurash yo’llarini o’rganadi. Qilichbozlik, karate usullarni bir-bir o’rganib chiqadi va qaroqchilarni qidirib ketadi. Bitta-bitta hammasi bilan kurashib, ulardan onasining qasosini oladi. [10. 353-354]

Juda sodda ifoda yo’li bilan berilgan bu hikoya romanga ma’lum ma’noda g’oyaviy-badiiy yuk bera olgan. Negaki, shu kundan boshlab Zuhraning hayolidan o’sha qasoskor qiz ketmay qoladi. O’zini ham mana shunday kuchli tasavvur eta boshlaydi. Bora-bora film qahramoni Zuhraning yuragida o’ziga o’xshagan qasoskor qizning tug’ilishiga sababchi bo’ladi. Bundan ko’rinib turibdiki, hech bir ish besabab bo’lmagani, hech bir g’oya o’z-o’zidan tug’ilmagani kabi biz tahlilda ko’rgan asarlardagi ikki qasoskor personaj ham to’satdan paydo bo’lib qolmaganligini guvohi bo’lamiz.

Detektiv asarlarda sujet elementlaridan konflikt eng muhim unsur hisoblanib, voqealar rivoji va yechimga katta ta’sir o’tkaza oladi. Masalan, italyan yozuvchisi Mario Pyuzoning “Cho’qintirgan ota” romanida ham birgina Don Vito Korleone va dushmanlari o’rtasidagi vujudga kelgan konflikt uning o’rinbosari to’ng’ich o’g’li Sanntino Korleonining yaxshiylarcha otib ketishlariga sabab bo’ladi. Bu ishga bosh qo’shgan kimsa esa xonadon kuyovi Karlo bo’lib chiqadi. Romanda bunday o’rinlar juda ko’p. Chunki asar syujeti ya’ni detektiv janrning muhim funksiyasi shuni talab qiladi.

Xulosa. “Agar yozuvchining kitoblari barqaror va yaxshi sotilayotgan bo’lsa, uning intervyu va so’zboshi yozishga hojat yo’q, tanqidchilar nima deyishidan xavotirlanishga ham sabab yo’q,”- degan edi britaniyalik mashhur yozuvchi, detektiv asarlar ustasi Jeyms Xedli Cheyz. Darhaqiqat, eng yaxshi asar albatta, kitobxonning mulkidir. Zavq bilan o’qiladigan qiziqarli syujetga ega bo’lgan detektiv asarlar haqida ham shu fikrni aytish mumkin. Chunki bu janrga mansub bo’lgan deyarli barcha ijod namunalari o’z muxlisini topmay qolmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Quronov D., Mamajonov Z., Sheraliyeva M. Adabiyotshunoslik lug‘ati.- Toshkent., 2013. -89-bet.
2. Scaggs John. Crime fiction (The New Critical Idiom). Routled.p.8.2005.
3. Uzoqova O., Hoshimova N. Detektiv fantastikaning adabiy janr sifatida rivojlanish tarixi. “Involta” Inavatsion Scientific Journal. No.2 February. 2023. -48-bet.
4. Muhammadjonova G. M., Abdusalimova S.A. Detektiv janrning strukturaviy va kompozitsion xususiyatlari. O‘zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlari jurnali. 19.10.2022. 12-son.
5. Irisboyev Turob. O‘zbek milliy detektiv adabiyoti muammolari. Academic Research In Educational Sciences. Volume 2 /ISSUE 2/ 2021. Scientific journal impact factor (SJIF) 2021:5.725.-36-bet.
6. Irisboyev Turob. O‘zbek milliy detektiv adabiyoti muammolari. Academic Research In Educational Sciences. Volume 2 /ISSUE 2/ 2021. Scientific journal impact factor (SJIF) 2021:5.725.-37-bet.
7. Dyuma A. Graf Monte-Kristo (If qal’asining mahbusi). Roman. Ikkinchi kitob.- T.: “Yangi asr avlodi”, 2011.-54-bet.
8. Dyuma A. Graf Monte-Kristo (If qal’asining mahbusi). Roman. Ikkinchi kitob.- T.: “Yangi asr avlodi”, 2011.-49-bet.
9. Xudoyberdiyev E. Adabiyotshunoslikka kirish.-T.: “Sharq”, 2008. -95-bet.
10. Umarbekov O‘.Tanlangan asarlar. Uchinchi jild. “Fotima va Zuhra” romani. – Toshkent: “Sharq”, 2007. -353-354-betlar.